

YOSHLARNING ONA TILIGA BO'LGAN MUNOSABATINI SHAKLLANTIRISHDA OTA-ONALAR ROLINI TAHLIL QILISH

Mengaliyeva Marhabo Mengali qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti “O‘zbek tili
va adabiyoti” yo‘nalishi 1-bosqich 107-guruh talabasi.

Markhabo.mengaliyevna@gmail.com

Telefon raqam: +998 90 377 29 06

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478488>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarning ona tiliga bo‘lgan munosabatini shakllantirishda ota-onalarning tutgan o‘rni, ularning nutq madaniyati, oiladagi til muhiti, adabiyotga munosabati va zamonaviy axborot texnologiyalarining ta‘siri o‘rganiladi. Ota-onaning o‘z ona tiliga e‘tibori va ijtimoiy mas‘uliyati, shuningdek, bu boradagi muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Ona tili, nutq madaniyati, oila, til, adabiyot, yoshlar, til tarbiyasi, so‘z.

THE ROLE OF PARENTS IN SHAPING YOUNG PEOPLE'S ATTITUDE TOWARDS LANGUAGE

Abstract. This article examines the role of parents in shaping the attitude of young people to their native language, their speech culture, language environment in the family, their attitude to literature and the influence of modern information technologies. Parents' attention to native language and social responsibility, as well as problems in this area and their solutions will be analyzed.

Keywords: native language, speech culture, family, language, literature, youth, language education, word.

Ona tilimiz – milliy ma‘naviyatimizning bitmas tuganmas bulog‘idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko‘rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir.

Sh. MIRZIYOYEV

Bugungi globallashuv davrida texnologik taraqqiyot va ommaviy madaniyat oqimlari yoshlarning nutq madaniyatida muammolar kuzatilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, yoshlarning ona tiliga bo‘lgan munosabatini shakllantirishda ota-onalarning tutgan o‘rni, ular tomonidan yaratilayotgan til muhiti, adabiyotga munosabati va nutq madaniyatining roli ilmiy va amaliy jihatdan tahlilga muhtoj dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Inson va jamiyat tildan tashqarida mavjud bo‘la olmaydi. Til jamiyat hayotida muhim o‘rin tutadi va odamlar o‘rtasidagi o‘zaro muloqotni ta‘minlaydi. U jamiyat tarixini, uning taraqqiyot bosqichlarini aks ettiruvchi muhim ijtimoiy hodisa sifatida namoyon bo‘ladi. Taniqli o‘zbek shoiri va jamoat arbobi Erkin Vohidov bu borada shunday degan edi: “Til millatning bosh belgisi hisoblanadi. Til bor millat bor. Til yo‘q millat yo‘q. Istiqloq unut bo‘lgan davlatchiligimizni tikladi, yo‘q bo‘lishga mahkum qilingan tilimizni, demakki millatimizni asradi va aziz qildi. Endi uning biz yo‘qotib ulgurgan boyligini tiklash, turlicha «izm» tamg‘alarini qo‘yib iste‘moldan chiqarilgan so‘zlarni o‘rniga qaytarish, buning uchun mumtoz adabiyotimizni chuqur o‘rganish hozirgi avlod zimmasidagi sharafli burchdir.

Gohi xayol qilaman, agar mustaqillikka ellik yil avvalroq yetishganimizda balki ikki azim daryodan suv ichgan Orol dengizimiz bu ayancli ahvolga tushmas edi va agar sobiq tuzum yana ellik yil yashab qolganda uch daryodan suv ichgan ona tilimizning qismati ham Orolning qismatidek bo'lardi." (Erkin Vohidov – So'z latofati. Toshkent "O'zbekiston" 2014. 13-bet)

Oila yosh avlodning til madaniyatini shakllantirishda asosiy o'rin tutadi. Oila ichida bolalar birinchi marta nutqni o'rganib, nutq madaniyatini o'zlashtiradi. Ota-ona o'zining tilidan foydalanish orqali bolaga tilni faqat vosita sifatida emas, balki ma'naviy va axloqiy qadriyatlarni ifodalovchi vosita sifatida namoyish etadi. Ota-onalar o'z nutq madaniyatini bolalariga namuna sifatida ko'rsatishi, chet tilidagi so'zlarni aralashtirib gapirmasligi, o'zaro muloqotda mehr-muhabbat, sabr-toqat, hurmat va muloyimlik kabi sifatlarni ko'rsatishi, o'zlarining madaniyatli nutqi bilan bolaga tilni qadrlashni o'rgatishi kerak. Nutqning madaniyatli bo'lishi uning shakli, mazmuni va mantiqiy izchilligi bilan bevosita bog'liq. Ota-onalar oilada til madaniyatni shakllantirishning muhim bosqichlari sifatida bolalar bilan muloqotda to'g'ri va aniq so'zlash, jiddiy mavzularda suhbatlashib undan fikr so'rash, bolalarning so'z boyligini kengaytirishga e'tibor qaratish zarur.

Hozirgi kunda oila davrasida bilim olish va kitob o'qish borasida suhbat qilish, farzandining ilm olishi xususida suhbatlar kamayib bormoqda. Farzandlarning ham o'z vaqtini telefon bilan o'tkazishi keng tus olyapti. Bunda me'yordan oshib ketish holatlari ko'p uchramoqda. Farzandni kitob o'qishga bo'lgan muhabbatini oshirish uchun astoydil harakat qilinsa, bolada kitob o'qishga ko'nikma hosil bo'ladi. Bilim olishga bo'lgan intilish yanada kuchayadi. Oilada bolaning muntazam kitob o'qishini rivojlantirish uchun ota-ona astoydil harakat qilmog'i lozim. (To'ychiyeva Laziza – "Ota-ona va farzand"lar o'rtasidagi munosabatlarning ifodalanishi. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali 3-jild 11-nashr 2024. 112-bet.)

Ota-onalarning adabiyotga bo'lgan munosabati, ayniqsa, bolalarning tilga bo'lgan munosabatiga ta'sir ko'rsatadi. Oila muhitida adabiyotning o'rni katta bo'lishi zarur, chunki adabiyot yoshlarning tilini rivojlantirishda va ularning ma'naviy dunyosini boyitishda muhim vosita hisoblanadi. Ota-onalar bolalarini yaxshi adabiy asarlar jumladan, ertak, hikoya, she'rlarni o'qishga undash, ularga kitoblar haqida suhbatlar o'tkazish va adabiyotga hurmatni shakllantirishda o'z rollarini bajarishlari kerak. Bu nafaqat tilni o'rgatish, balki yosh avlodning dunyoqarashini kengaytirish, ularning estetik didini shakllantirishda ham muhimdir.

Ota-onalar ko'pincha zamonaviy texnologiyalar va globallashuv jarayonlari natijasida o'zlarining nutq madaniyatini rivojlantirishga vaqt ajratmaydilar. Yoshlar o'zining do'stlari, o'zining yashash muhitidagi tengdoshlari bilan ko'proq vaqt o'tkazganligi sababli, ba'zan oiladagi an'anaviy til va madaniyatga qarshi chiqishlari mumkin. Bu holat bolalarda tilni buzish, sheva yoki so'zlashuvda begona atamalarni ishlatish kabi xatarlarga olib keladi.

Bundan tashqari, ko'plab ota-onalar ona tilini to'g'ri o'rgatish, bolalariga nutq madaniyatini shakllantirishda e'tiborli bo'lishi uchun zarur resurslar yoki bilimlarga ega bo'lmasliklari mumkin. Bu esa bolalarning til tarbiyasida zaifliklar va xatoliklar yuzaga kelishiga olib keladi. Bunday muammolarni hal qilish uchun ota-onalarga doimiy ravishda til tarbiyasiga oid ma'lumotlar taqdim etilishi, o'qituvchilar bilan hamkorlik qilish, ota-onalar uchun maxsus seminarlar va treninglar tashkil etilishi zarur.

Internet va ijtimoiy tarmoqlar inson muloqoti va tiliga kuchli ta'sir o'tkazmoqda. Bu jarayon global miqyosda kechib, tilning turli sohalarda tezkor o'zgarishiga sabab bo'lyapti.

Avvallari tilni grammatik qoidalar boshqargan bo'lsa, endilikda qulaylik, tezkorlik va muloqotning ta'sirchanligi asosiy omillarga aylanmoqda. Foydalanuvchilar uzun jumlar o'rniga qisqartirilgan shakllarni afzal ko'rmoqda. Masalan, SMS (Short message service. = qisqa xabarlar xizmati), OMG (Oh My God = Voy Xudo), LOL (Laughing Out Loud = yotvolib kulyapman), OK kabi qisqa javoblar uzoq tushuntirishlarning o'rnini egallayapti. (Mengaliyeva Marhabo – "Internet va ijtimoiy tarmoqlarda tilning o'zgarishi". International scientific journal "Modern science and research" Volume 4, Issue 3. 2025 – 358-bet.)

Yoshlar ko'pincha so'zlashuvda noto'g'ri atamalardan foydalanish, o'zbek tiliga rus va inglizcha so'zlarni aralashtirib qo'llash, qisqartmalar va internet slanglaridan foydalanishga moyil bo'lmoqda. Ota-onalar bu jarayonda muhim rol o'ynaydi, chunki ular bolalarga texnologiyalardan madaniyatli va to'g'ri tarzda foydalanishga o'rgatishi kerak.

Yoshlarning ona tiliga bo'lgan munosabatini shakllantirishda ota-onalarning ijtimoiy mas'uliyati katta. Har bir ota-ona bolalari uchun yaxshi ta'lim olish, tilni o'rganish va uni to'g'ri ishlatishni ta'minlash borasida mas'uliyatni his qilishi kerak. Hozirgi kunda til tarbiyasi sohasida bir qancha muammolar mavjud. Bular orasida ona tilini unutish, ona tilining mahalliy shevalari yoki boshqa tillar bilan aralashishi, so'z boyligining torayishi kabi muammolarni keltirish mumkin. Ota-onalar bu masalalarni hal qilish uchun o'zaro hamkorlikda faoliyat yuritishlari zarur.

Ota-onalar va o'qituvchilar birgalikda yoshlarning ona tiliga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantirishda ta'lim jarayonini muvofiqlashtirishlari, bolaning qobiliyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda yordam ko'rsatishlari kerak. Maktabdagi ona tiliga doir faoliyatlar (she'riyat kechalari, til mukofotlari, o'quv darslari) ota-onalar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi va ularning doimiy ishtiroki orqali yanada samarali bo'lishi mumkin.

Xulosa.

Yoshlarning ona tiliga bo'lgan munosabatini shakllantirishda ota-onalarning roli muhim ahamiyatga ega. Oila bu til tarbiyasining asosiy manbai bo'lib, ota-onalar o'zlarining nutq madaniyati, tilga bo'lgan e'tibori va adabiyotga bo'lgan munosabatlari orqali bolalarining ona tiliga bo'lgan ijobiy munosabatini shakllantirishi kerak. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan ona tili va nutq madaniyatiga oid ilg'or metodlar va materiallarni yaratish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rib chiqish lozim. Masalan, onlayn platformalar orqali ota-onalarga til tarbiyasiga oid ma'lumotlar taqdim etish, yoshlar uchun interaktiv, darslar, ona tili va adabiyotga oid videolar va ilovalar orqali ko'proq, bilim olish imkoniyatlarini yaratish mumkin. Yoshlarni kitoblar bilan tanishtirish, ularni adabiyotga qiziqtirish va nutq madaniyatini oshirishda ota-onalarning o'zaro faoliyatini yanada rivojlantirish zarur. Shu bilan birga, oilaviy muhitdagi til tarbiyasi, adabiy asarlar o'qish va zamonaviy texnologiyalar bolalar tilining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatmoqda. Ota-onalarning ijtimoiy mas'uliyati, nutq madaniyati va tilga bo'lgan e'tiborining oshirilishi, maktab va boshqa ijtimoiy muassasalar bilan hamkorlikda yoshlarning tilga bo'lgan munosabatini mustahkamlashga yordam beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Erkin Vohidov – So'z latofati. Toshkent "O'zbekiston" 2014.

2. Mengaliyeva Marhabo - "Internet va ijtimoiy tarmoqlarda tilning o'zgarishi". International scientific journal "Modern science and research" Volume 4, Issue 3. 2025
3. Khamrakulova, S. A. B. I. N. A., & Zokirov, M. T. (2022). Phraseological units expressing old age of a human being in the English and Russian languages. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 1(105), 280-283.
4. Xamdamova, O. M., Xatamova, Z. N., Ibragimov, N., & Tishabaeva, I. (2023). O 'zbekiston ta'limida uzviy bog 'liqlik va rivojlantirish usullari. *Science and innovation ideas in modern education*, 1(7).
5. To'ychiyeva Laziza - "Ota-ona va farzand"lar o'rtasidagi munosabatlarning ifodalanishi. Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali 3-jild 11-nashr 2024.

INNOVATIVE
ACADEMY